

**ATMOSFERADAGI RADON KONSENTRASIYASINI VA ZILZILA
ORASIDAGI BOG'LANISHNI SHUXARTNING X-R NAZORAT KARTASI
BILAN TAHLILI.**

*Ahmedov S.A.-f.m.f.n., dotsent;
Sharobiddinova G.R.,-*

Z.M. Bobur nomli Andijon davlat universiteti magistr

***Annotasiya.** Ushbu maqolada zilzila darakchisi sifatida radonni atmosferadagi konsentratsiyasidan foydalangan holda Shuxartning nazorat kartalari bilan zilzilalar tahlili qilingan. Bu ishdan zilzilani o'rganishda ishlatiladigan daqiqali qatorlar usulini potensial imkoniyatlarini oshirishda foydalanish mumkin.*

***Tayanch iboralar:** radonning havodagi, suvdagi konsentratsiyasi; itning xurishlar soni; Shuxart nazorat kartasi; yer qimirlash magnitudasi va vaqti.*

***Аннотация** статьи: Анализ связи между концентрацией радона в атмосфере и землетрясениями с использованием контрольной карты Шухарта X-R. В данной статье землетрясения анализируются с помощью контрольных карт Шухарта, в которых в качестве индикатора землетрясений используется концентрация радона в атмосфере. Данная работа может быть использована для повышения потенциала метода минутных серий, применяемого при исследовании землетрясений.*

***Ключевые слова:** концентрация радона в воздухе; контрольная карта Шухарта; магнитуда и время землетрясения.*

***Abstract Stat:** Analysis of the concentration of radon in the atmosphere and earthquakes using the Shukharta X-R control card. In this state, the ground level is analyzed with the help of the control card Shukharta, which in the indicator of ground level is used for the concentration of radon in the atmosphere. This work can be used to increase the potential of the minute serial method, which is used in the earth's crust.*

***Key words:** concentration of radon and air; control card Shukharta; magnitude i vremya zemletryasenia.*

Kirish. Radon tabiiy holda uchraydigan radiaktiv gaz bo'lib, inert gazlar guruxiga kiradi. U asosan uraniy, toriy va radiy izotoplarining yo'qolishi natijasida sodir bo'ladi. Yer qa'ridagi toshlar, tuproq va minerallar tarkibida uraniy va toriy mavjud. Ular vaqt o'tishi bilan radiaktiv buzilishga uchraydi. Bu jarayonda radiy hosil bo'ladi. Radiaktiv radiyning buzilishi natijasida radon gazi hosil bo'ladi. Radon 1902 yilda Ruterford tamonidan radioaktiv gaz sifatida kashf etilgan edi. Radon gaz bo'lgani uchun Yerning yoriqlaridan va yuzaga yaqin joylardan atmosferaga chiqadi. U bino ichiga kirib havo yoki suvga tarqalishi mumkin. Yer osti suvlari radonni eritishga qodir bo'lib, bu suv orqali tarqalishi mumkin. Radon inson uchun xavfli bo'lgani uchun radon konsentratsiyasini bino ichida monitoring qilish muhim. Seysmik

faollikdan oldin yer qobig'ida yoriqlar paydo bo'lishi tufayli radon ajralishi odatdagidan farqli ko'payadi. Ushbu hodisadan foydalanib, ko'plab tadqiqotlar radon konsentratsiyasini zilzilalarning darakchisi sifatida o'rganishgan. Radonning yer osti suvlaridagi konsentratsiyasiga qarab zilzilalarning paydo bo'lish vaqtini bashorat qilish mumkinligi haqidagi birinchi ilmiy xabarlardan biri 1966 yilda A. N. Sultonxodjayev tomonidan e'lon qilingan [1]. Yasuoka va hamkasblari Yaponiyaning Kobe shahrida 2016 yilda sodir bo'lgan zilziladan oldin atmosferada radon konsentratsiyasining oshganini kuzatishgan [2]. Sunarno va boshqalar esa Indoneziyaning Situbondo shahrida 2020 yilda sodir bo'lgan zilziladan 3 kun oldin radon konsentratsiyasi oshganini aniqlashgan [3].

Koreyaning Kyonji shahrida 2017-2019 yillarda universitet binosida o'lchangan yopiq radon konsentratsiyasidagi o'zgarishlarni korib chiqqan holda radon anomaliylarini zilziladan avval sodir bo'lganmi yoki yo'qmiligini bilish maqsadida 11 ta sodir bo'lgan zilzila o'rganilgan [4]. Maxsus asboblarda yordamida yopiq bino ichidagi radon konsentratsiyasidagi o'zgarishlarni daqiqali qatorlar yordamida grafiklar bilan tasvirlangan.

Umuman olganda atmosferadagi radon konsentratsiyasida meteorologik o'zgaruvchilar ta'sir qiladi. 4 va undan kata magnitudagi 3 ta zilzilada radon anomaliysiga atrof muhit o'zgaruvchilarining (tuproq, havo xarorati, yog'igarchilik, bosim, namlik va shamol tezligi) ta'siri bo'lmaganligi aniqlangan. Bunda radon anomaliysi uning qiymatini radonning mavsumiy o'rtacha konsentratsiyasi bilan ikki standart og'ish yig'insi qiymatidan oshishi bilan aniqlangan. Koreys olimlari zilziladan 1-4 kun oldin radon konsentratsiyasining keskin oshishi, zilziladan oldin asta sekin pasayish va zilzila kunida to'satdan pasayishni kuzatdilar. Ma'lumotlarni tahlil qilishda zilzila magnitudasi va epitsentrdan maksimal o'lchanadigan masofa orasidagi bog'lanish formulalaridan foydalanishgan.

2.1. Ishning maqsadi.

Hozirda olimlar tomonidan atmosferadagi radon konsentratsiyasi meteorologik omillarga bog'liqligi o'rganilib kelinmoqda. Ushbu maqolada Koreya olimlari tomonidan [4] 2017-yil 1-iyundan 2019-yil 31-maygacha zilzilalardan oldin va keyin xonalarda radon konsentratsiyasining o'zgarishini natijalari asosida Shuxart nazorat kartalari bilan radon anomaliylarini tahlil qilish rejalashtirilgan. Ma'lumki Shuxart nazorat kartalari bilan tahlil qilishda anomaliylar olti sigma qoidasi asosida aniqlanadi. Fikrimizcha radon anomaliylarini daqiqali qatorlar yordamida tahlil qilishga qaraganda nazorat kartalar bilan ifodalash va tahlil qilish zilzilani bashorat qilishda qulay bo'ladi.

3. Materiallar va metodlar

3.1. Ma'lumotlarni to'plash.

[4] maqolada xonadonlardagi radon konsentratsiyasi va seysmik faollik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun 2017-yil 1-iyundan 2019-yil 31-maygacha bo'lgan ikki yil davomida radon konsentratsiyasining kunlik qiymatlari va ularning mavsumiy o'rtacha qiymatlari tahlil qilindi. Kuzatish ma'lumotlari asosida kichik radon konsentratsiyasi va zilzilalar orasidagi bog'lanish daqiqali qator yordamida grafik ifodalangan ([4], 2.1 va 3.1 rasmlar). Biz X-R nazorat kartalarni qurish uchun zarur bo'gan ma'lumotlarni shu grafikdan aniqladik. Bunda 2.1 rasm bo'yicha ma'lumotlar quyida 1-jadvalda va 3.1 rasm bo'yicha ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

Guruxlar	1-qiymat	2-qiymat	3-qiymat	4-qiymat	5-qiymat	O'rtacha si (X)	Variatsiya qulochi (R)
1	512,6	405,668	485,972	851,48	428,098	536,2	446
2	388,1	245,482	290,147	236,73	669,172	365,6	433
3	312,691	642,561	370,759	807,674	366,481	499,4	495
4	295,236	611,736	776,671	509,293	620,828	562,2	481
5	206,424	585,384	518,564	549,875	456,298	462,8	379
6	309,385	434,176	518,92	358,539	474,53	418,6	209
7	318,622	381,099	626,224	751,145	358,961	486,8	433
8	639,822	394,729	791,451	261,202	773,77	571,6	530
9	274,751	675,898	747,223	515,549	889,955	620	615
10	359,755	872,322	391,066	1420,72	418,002	692	1061
11	658,816	886,227	694,665	1220,58	788,323	849,7234	561,77
12	668,07	1100,46	1060,4	668,248	708,473	841,1308	432,393
13	1073,94	1105,24	655,218	976,142	561,835	874,4776	543,409
14	1315,12	954,133	1203,74	998,782	1297,43	1153,844	360,987
15	432,895	1395,57	909,889	638,152	1337,92	942,8858	962,675
16	834,334	910,165	803,233	335,348	153,558	607,3276	756,607
17	964,765	1000,45	866,796	996,157	666,433	898,9206	334,019
18	809,1	617,586	470,543	1005,50	729,266	726,4006	534,965

19	617,878	510,995	769,523	631,443	956,888	697,3454	445,893
20	636,062	890,133	605,01	408,958	975,121	703,0568	566,163
21	346,806	467,205	427,142	409,38	467,318	423,5702	120,512
22	538,66	378,295	565,498	414,015	850,897	549,473	472,602
23	565,741	485,616	534,705	481,24	904,719	594,4042	423,479
24	374,454	419,12	1123,36 3	512,81	602,044	606,3582	748,909
25	397,046	579,825	258,998	548,708	629,044	482,7242	370,046
26	424,079	499,91	771,792	504,496	745,213	588,6	347
27	549,162	669,512	326,402	571,624	509,31	524,8	343
28	469,296	326,726	411,438	540,799	447,238	438,6	214
29	193,297	300,293	211,237	340,501	318,315	272,4	147
30	625,884	532,356	670,566	331,912	510,217	533,6	339
31	309,709	603,924	300,941	537,169	372,347	424,2	303
32	711,163	689,009	564,25	399,38	653,516	603,2	312
33	577,815	756,121	346,206	395,296	453,3	505,4	410
34	555,823	524,657	346,449	502,519	573,877	500	227
35	346,644	636,402	480,494	605,334	427,11	498,8	290
36	859,47	306,921	378,311	324,975	485,502	470,4	553
37	302,853	592,563	503,54	543,684	445,682	477	290

Gur uxla r	1- qiymat	2- qiymat	3- qiymat	4- qiymat	5- qiymat	O'rtachas i (X)	Variatsi ya qulochi (R)
1	521,448	450,199	646,315	222,971	334,418	435,0702	423,344
2	236,395	633,095	450,382	864,899	873,834	611,721	637,439
3	343,504	570,759	566,351	815,096	330,209	525,1838	484,887
4	365,088	209,907	878,049	695,793	874,087	604,5848	668,142
5	722,577	749,345	700,325	856,033	615,678	728,7916	240,355
6	874,019	798,456	1052,49 5	343,892	401,853	694,143	708,603
7	762,882	442,034	549,003	442,039	633,699	565,9314	320,848
8	357,408	673,087	1231,01	402,073	896,797	712,075	873,602
9	598,217	905,765	424,433	544,805	357,064	566,0568	548,701
10	393,311	366,581	504,753	335,404	522,065	424,4228	186,661

11	250,838	357,829	188,491	714,401	473,755	397,0628	525,91
12	620,857	313,347	790,259	482,738	527,333	546,9068	476,912
13	375,818	509,544	415,967	665,581	291,235	451,629	374,346
14	754,772	451,718	531,968	411,65	692,462	568,514	343,122
15	772,707	367,168	750,498	590,079	786,206	653,3316	419,038
16	443,047	550,022	501,029	795,19	1107,2	679,2976	664,153
17	469,89	757,693	215,932	831,023	572,559	569,4194	615,091
18	1223,282	670,652	1227,77 2	1165,387	906,923	1038,803	557,12
19	969,319	880,231	1290,27 5	514,814	554,947	841,9172	775,461
20	461,359	670,863	1040,80 1	541,663	1236,96 6	790,3304	775,607
21	728,92	1259,33	1027,57	1130,104	916,182	1012,421	530,41
22	960,761	510,659	769,177	310,129	399,347	590,0146	650,632
23	849,518	720,319	1010,02 9	635,688	1255,20 8	894,1524	619,52
24	671,391	836,331	934,419	733,889	889,877	813,1814	263,028
25	778,484	1273,218	1326,71 1	591,41	809,779	955,9204	735,301
26	685,004	787,532	742,098	827,066	538,015	715,943	289,051
27	863,374	751,975	1153,11 6	943,661	974,875	937,4002	401,141
28	734,212	1411,682	1041,79 8	747,653	974,972	982,0634	677,47
29	912,598	1126,553	449,158	569,509	364,495	684,4626	762,058
30	685,429	440,304	333,405	752,363	498,351	541,9704	418,958
31	658,834	529,057	1095,59 7	623,201	654,436	712,225	566,54
32	578,665	547,505	801,544	859,515	1015,52	760,5498	468,015
33	449,509	1002,203	560,978	850,072	873,02	747,1564	552,694
34	569,962	471,971	534,372	409,597	904,326	578,0456	494,729
35	463,122	543,361	1038,12 2	561,263	712,796	663,7328	575
36	525,625	904,482	316,214	703,099	423,242	574,5324	588,268

37	663,916	476,751	788,766	721,936	289,065	588,0868	499,701
----	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

X-R nazorat karta qurish uchun Shuxart tomonidan taklif qilingan kichik guruhlarni ajratish bilan birgalikda biz ikkita qo'shimcha o'zgaruvchini - guruh o'rtacha va variatsiya qulochini olamiz. Har birida n ta ma'lumot bo'lgan k ta kichik guruhlar uchun nazorat chegaralari quyidagicha hisoblanadi.

k ta kichik guruhlarning har biri uchun o'rtacha va variatsiya qulochi hisoblanadi.

2. O'rtachalarni o'rtachsi va variatsiya qulochlarini o'rtachasi aniqlanadi.

3. $UCLX = \bar{X} + A2 R$, $LCLX = \bar{X} - A2 R$, $UCLR = D4 R$, $LCLR = D3 R$ formulalar yordamida nazorat kartani chegaralarini aniqlaymiz.

Bunda A2, D4, D3 koeffisientlar tanlanma hajmiga mos ravishda jadvaldan topiladi.

4. Natijalar va muhokama

4.1. X-R nazorat karta diagrammasi.

[4] maqoladagi 2.1 va 3.1-rasmlarda radon konsentratsiyasining kunlik qiymatlari va zilzila ma'lumotlari ko'rsatilgan va o'lchash ma'lumotlari ko'p bo'lganligi sababli, ular ikkita alohida grafiklarda keltirilgan.

1-rasm. Dastlabki 7 ta zilzila tahlilining X-R NK si.

1-rasm (R-NK)dagi diagrammadan variatsiya (R ning qiymatlari) Yer qimirlashdan avval CL dan chetlashganligini va UCL dan oshib ketganligiga guvoh bo'layapmiz. Yer qimirlash vaqtida esa LCL ga yaqinlashini va undan pastga tushganligini ko'ryapmiz. Shu kabi xulosalarni 2-rasmlarga(X-NK va R-NK) nisbatan qilishimiz mumkin bo'ladi.

2-rasm. *Keyingi 2 ta zilzila tahlilining X-R NK si.*

4.2 Muhokama. Ushbu maqolda avval daqiqali qatorlar bilan tahlil qilingan zilzilalarni Shuxart NK lari bilan qayta tahlil qilingan va dastlabki natijalar hosil qilingan. Bu metod daqiqali qatorlar usulini potensial imkoniyatlarini oshiradi va real xolatlarda ishlatish ma'lum bir natijalar beradi degan fikrdamiz. Natijalar biz tahlil qilish uchun olgan maqola mualliflariga([4]) tegishli, bizni ishimiz ularni tahlilini NK lar usuliga o'tkazishda xolos.

ADABIYOTLAR

1. Закиров Т.З. Особенности распределения концентрации радона в подземных водах некоторых сейсмоактивных зон Узбекистана (в связи с поисками предвестников землетрясений). Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н., Т.1984.
2. Yasuoka Y., Igarashi G., and Ishikawa T., Evidence of precursor phenomena in the Kobe earthquake obtained from atmospheric radon concentration, Applied Geochemistry, Vol. 21, No. 6, 2016, pp.1064-1072.
3. Sunarno et al., Detection system for deterministic earthquake prediction based on radon concentration changes in Indonesia, Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 15, No. 3, 2020, pp.1787-1798.
4. Je Vuk Kim, Xon Yosh Joon, Yosh Seo Kim, Hyun Jeong, Joo Hyun Moon. Temporal changes in the indoor radon concentration as an earthquake precursor. International Journal of GEOMATE, May, 2022, Vol.22, Issue 93, pp.36-43